

KITOB MA'RIFAT CHIROG'I

To'lanova Mohinur

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish: Fransuz tili yo'nalishi 1-bosqich 123-guruh talabasi

“ Kitob seni hali sen ko'rmagan dunyoga olib boradi, sen eshitmagan so'zlar aytadi”.

Gertsen

Kitob insoning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbai, fikrlar quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbai hisoblanadi. Kitob moziy darakchisi bugunning tarbiyachisi va muallimi, kelajakning yo'l boshchisi. U ma'naviy xazina, haqiqiy boylik. Dono xalqimiz kitobni shunday deydi: “Kitob ko'rmagan kalla-giyoh unmagani dala”. Bu hikmatli so'zda shunday ma'no borki, giyoh o'smagan dalani hech kimga foydasi yo'q, unda hech kim manfaat topmagani kabi kitob ko'rmagan kalla ham shu kabi hech kimga foydasi tegmaydi, o'z fikrini namoyon qila olmaydi. Shuning uchun ko'p kitob mutolaa qilib tafakkurimizni o'stirishimiz zarur.

Ajdodlarimiz hayotida ham kitob muhim rol o'ynagan. Ular kitobni o'z do'stlariday ko'rishgan. Jumladan Alisher Navoiy shunday degan: “Kitob- beminnat ustoz. Har daqiqa u bizni donishmadlarning bilim xazinasi bilan oshna eta oladi”. Kitobni biz azaldan boylikdan ustun qilib kelganmiz. Buyuk rus olimi Aleksandir Pushkin ham doimo kitobni do'st tutgan. Pushkin vafot etar chog'ida, unga “do'stlaringiz bilan vidolashing” deb aytgan. Pushkin xonaning burchagidagi kitob javoniga termulib, “Xayr, mening do'stlarim!” deya jon bergan. Biz ham kitobni do'st tutmog'imiz lozim, zero barcha bilimlarning manbai kitob.

Kitobim, barchadan boyim o'zingsan,

Tunimni yoritar Oyim o'zingsan.

Badanim ilmga tashnalab tursa,

Sug'orib turuvchi soyim o'zingsan.

Muxibbiy

Siz oilangiz borligini payqab qolasiz. So'z ota-onangiz yoki qarindoshlaringiz haqida ketmayapti. Siz kitobga mehr qo'yib, yangi kitobsevarlar oilasiga qo'shilasiz. Bu oilaga qo'shilishingiz bilan atrofingizda doim sizni qo'llab-quvvatlaydigan va har qanday

vaziyatda yordam qo'lini cho'zadigon odamlar paydo bo'ladi. Bu kitob o'quvchilar va kitob sevuvchilar oilasidir.

Siz cheksiz muloqot olamiga kirasiz. Inson kitob yordamida o'tmishdagi avlodlari hayotini o'rganishi va unda yashashi mumkin. O'qish sizga turli xalqlar madaniyati va turli toifa odamlar hayotini so'zlab beradi. Ma'naviy dunyo qarashingiz kengayadi. Kitob insonlarning o'zaro bir-birlarini tushunishiga yordam beradi. Siz esa o'zga bir insonning hayotiga kirib borasiz. O'ylab ko'ring, boshqa bir insonning o'rnida bo'lishni istarmidingiz? Hayotda yangi tajribalarga erishishnichi? Bu siz o'ylaganingizchalik qiyin ish emas. Shunchaki kitob o'qish kerak.

Kitob bu inson orqali ko'riladigon dunyodir.

I.E.Bobel

Ko'plab yangi narsalar haqida bilib olasiz. Qaysi janrdagi kitoblarni o'qishingizdan qat'iy nazar juda ko'p narsalarni bilib olasiz. Bu tarix, psixologiya, madaniyat, ruhiyat, urush-oqibatlar, insonlarning bir-biri bilan munosabatlari va hayotida zarur bo'ladigan turli xil ma'lumotlar bo'lishi mumkun.

Kitob bu- hayot, undagi jarayonlar- tarix jarayonlaridir.

Xulosa

Sizda ijodiy fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Miyyangizni yangi ilimlar bilan boyita boshlaganingizdan so'ng, ajoyib bir holat sodir bo'la boshlaydi. Fantaziyangiz uyg'onadi. Ijod bu aslida insonlar hayratlangan ilhomning amaldagi ko'rinishidir, hayotda bunday insonlar ko'plab topiladi. Bu insonlar she'riyatni ilm bilan, e'tiqodni tarix bilan aralashtirishdan qo'rqishmaydi. Siz o'zingiz to'plagan bilim manbaalaringizdan foydalana boshlaysiz. Shunda sizda turli fantaziyalar paydo bo'ladi.

Har qanday ma'naviyatli, ma'rifatli insonning sevimli mashg'uloti kitob o'qish, zero kitob – ma'rifat o'chog'i.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" "Ma'naviyat" Toshkent 2010.
2. Shavkat Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" "O'zbekiston" Toshkent 2017

3. Shavkat Mirziyoyevning «Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida»gi qarori.

4. <https://www.biznesrivoj.uz/articles/kitob-o-qishga-odatlanishga-5>

5. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/kitob-uqishning-foydalari>